

O'SMIRLARDA SUITSIDAL XULQNING XORIJ OLIMLAR TOMONIDAN O'GANILISHI

Mardonov Erkin Xasanovich

Termiz davlat pedagogika instituti

Joraboyev Arobiddin

Ortiqaliyev Muhammadnodir

Amaliy psixologiya kafedrasida o'qituvchisi

Jismoniy madaniyat ta'lim yo'nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19552954>

Annotatsiya: Maqolada o'smirlarda suitsidal xulqning psixodiagnostik va psixokorreksiyasini tahlil qilinishi, klinik va psixologik ma'lumotlarga asoslangan holda psixologik korreksion, profilaktika kursini belgilash mumkin bo'lib, uning tezkor vazifasini shaxsning psixologik xususiyatlari hamda suitsidning tipiga mos tarzda zamonaviy metodlar yordamida aniqlash omillari yoritilgan.

Kalit so'zlari: Klinik va psixologik ma'lumotlar, asos, psixologik korreksiya, profilaktika, tezkor vazifa, shaxs, psixologik xususiyatlari, suitsidning tipi, zamonaviy metod.

Аннотация: В статье анализируются вопросы психодиагностики и психокоррекции суицидального поведения у подростков, на основании клинико-психологических данных можно определить курс психологической коррекции и профилактики, а также факторы определения ее непосредственной задачи с использованием современных методов в соответствии с психологическими данными. объясняются особенности личности и тип самоубийства.

Ключевые слова: Клинико-психологические данные, основы, психологическая коррекция, профилактика, неотложная задача, личность, психологические особенности, тип суицида, современный метод.

Abstract: The article analyzes the issues of psychodiagnostics and psychocorrection of suicidal behavior in adolescents; based on clinical and psychological data, it is possible to determine the course of psychological correction and prevention, as well as factors for determining its immediate task using modern methods in accordance with psychological data. Personality characteristics and type of suicide are explained.

Key words: Clinical and psychological data, basics, psychological correction, prevention, urgent task, personality, psychological characteristics, type of suicide, modern method.

O'z joniga qasd qilish muammosi kishilik jamiyatining ilk davridan tortib, to hozirgacha davom etib kelayotgan ijtimoiy voqelikdir. Bunda nafaqat shaxsning hayotdan ko'ngilli ravishda ketish holatiga nisbatan munosabatlarning o'zgarishini kuzatish mumkin, balki o'z joniga qasd qilish holatlariga nisbatan kishilik jamiyati taraqqiyotining turli davrlarida va turlicha madaniyatlarda munosabat o'zgacha bo'lganligi ham kuzatiladi.

Qadimda deyarli barcha xalqlarda urf-odat tusiga kirgan o'z joniga qasd qilish marosimi (rituali) mavjud bo'lgan. Qadimgi odat va rasm - rusumlar orasida o'z joniga ixtiyoriy qasd qilish qariyalar, harbiy yurishlarida hamda ovlarda foydasi tegmagan qabilaning a'zolari tomonidan sodir etilishi o'ziga xos qonun tariqasiga kirgan bo'lsa, yosh erkak yoki ayol jinsiga mansub qabila a'zolari tomonidan o'z joniga qasd qilinishiga «tabu» (ta'qiq) qo'yilgan edi. Birinchi navbatda, bu holat o'zini ko'ngilli ravishda xudolarga qurbonlik qilish bo'lib hisoblangan [5].

Qadimgi Xitoy va qadimgi Hindistonda bu holat yaqin davrlarga qadar sodir etilib kelingan. Yapon madaniyatida o'z joniga qasd qilish muqaddaslik gardishi bilan qamralgan va har doim marosim xarakteriga ega bo'lgan. Butun rivojlangan yapon millati orasida suitsidning yangi ko'rinishi paydo bo'layotganligini ko'rishimiz mumkin. Yapon yoshlari orasida bugun jamiyatda o'z o'rnini topa olmaganligi va yaxshi ish joyiga ega bo'lmaslik, moddiy o'zini qoplay olmaslik natijasida o'zini harakatlanib kelayotgan poezd ostiga tashlab o'ldirish holati ko'payib bormoqda. O'z joniga qasd qilish Janubiy Amerika, Osiyo va Afrika mamlakatlarida qadimda yomon holat hisoblanib, suitsidning o'limidan so'ng yovuz kuch va ruh paydo bo'lib, zarar keltirilishiga ishonilgan [1].

Qadimgi Gresiya (Yunoniston)da jinoyatchiga ommaviy qatlni yoki o'z joniga qasd qilishga imkoniyat berilgan. Yunon falsafasida suitsid muammosi nazariy va ilmiy asoslanib, ilk marotaba talqin topgan. Arastu o'z joniga qasd qilish holatini davlat maqsadlariga qarshi qaratilgan harakat sifatida baholanib, bu harakatni jazolash shart deb hisoblagan. Qadimgi Rim tarixida xam suitsid holatlari juda ko'p sodir etilib, Katon, Antoniy, Seneka va boshqalar o'z joniga qasd qilishgan. Seneka imperator Neronning buyrug'i bilan oyoq tomirlarini kesib, o'z joniga qasd qilgan [1].

Turli mamlakatlarda o'z joniga suiqasd qilganlarga munosabatlar turlicha bo'lgan. Qadimgi Afina va Fivada o'z joniga suiqasd qilgan insonlarning qo'llari kesib tashlangan. Angliyada o'z joniga qasd qilganlarni qaroqchi o'g'rilarga tenglashtirilgan. Daniyada tirik qolgan taqdirda derazadan olib chiqilib, omma orasida yoqilgan. Rossiyada o'z joniga qasd qilganlarni ot dumiga bog'lashib, shaxar bo'ylab sudralgan. Hindistonda XIX asr oxirigacha xotin eri vafot etsa o'zini yoqishi yoki xotin eridan avval vafot etsa ikkalasini tiriklayin g'orga tashlab yuborish shart hisoblangan. Yapon millati zodagonlari o'z sha'nini, or-nomusini saqlash maqsadida o'z qorniga qilich tiqib, joniga suiqasd qilishgan [6].

Tadqiqotchi T.Suleymanovanning ma'lumotlariga ko'ra, tark etilganlik va yolg'izlik hissi bilan bog'liq bo'lgan ko'ngilli tarzda o'z hayotini tugatish haqidagi birinchi yozma manbalardagi eslatma Qadimgi Misr madaniyatiga tegishli bo'lib, tadqiqot muallifining e'tirof etishicha, Qadimgi Misr sivilizatsiyasining ma'lum davrlarida o'z joniga qasd qilish holatlariga nisbatan munosabat anchagina tolerantlik xususiyatiga ega bo'lgan. Qadimgi Hind qonunlarida marosimli o'lim va bevalar suitsidiga yo'l qo'ygan holda maishiy xususiyatga ega bo'lgan autoagressiya qoralanib, buddizmning falsafiy konsepsiyasida o'z joniga qasd qilish keskin qoralanmaydi. Hayotdan ko'ngilli ketish, qayta tug'ilishning cheksizlik g'ildiragini to'xtatmaydi, ammo hayvon yoki iblis ko'rinishida qayta tug'ilishga olib keladi, deb ta'kidlanadi [8].

Aflotunning qarashlarida esa yuqoridagi ikki tasavvur ham birlashtirilgan holda, o'z joniga qasd qilish dezertirlikka (qochish, bo'yin tovlash) tenglashtirilgan.

Arastu suitsidni davlat maqsadlariga qarshi qaratilgan harakat sifatida baholab, bunday harakat jazolanishi kerak deb hisoblagan. Rim tarixi o'zida buyuk insonlar Katon, Antoniy, Suqrot, Seneka kabilarning o'z joniga qasd qilishi holatlari guvohligini saqlab kelgan.

Rim imperiyasining oxirgi davrlariga kelib zodagonlar suitsidiga hurmat bilan qarab kelinishi bilan bir vaqtda, qullar tomonidan sodir etiladigan o'z joniga qasd qilish holatlari epidemiyaga aylana boshlagan.

O'z joniga qasd qilishni birinchi bo'lib IV asrda avliyo Avgustin qoralab chiqdi. U suitsidni diniy ta'limotni buzuvchi qotillikning shakli deb hisoblaydi. Avliyo Avgustin jamiyatning suitsid holatiga nisbatan jinoyat sifatida qarashini oqlagan holda to'rt dalil, ya'ni asosni keltirib o'tadi:

- aybdor inson o'lim huquqiga ega emas (aybi bo'lmagan holda aybdordek o'lishi mumkin emas);

- o'z joniga qasd qiluvchi o'z jonini olar ekan, u insonni o'ldiradi;
- sofdil ruh barcha azob-uqubatlarni yengib o'tadi;
- o'z joniga qasd qilgan gunohkorlarning eng yomoni sifatida o'ladi.

Foma Akvinskiy XIII asrda o'z joniga qasd qilishni qat'iy qoralab, o'z joniga qasd qilishlik quyidagi sabablar tufayli noto'g'ri harakatdir deb hisoblagan:

- o'z joniga qasd qilishlik tabiat qonunining buzilishi bo'lib, unga ko'ra «har bir tabiiy narsa o'zining mavjudligini saqlashi zarur» va o'zini sevishi lozimdir;

- bu axloq qonunining buzilishidir, chunki bunday harakat asosida o'z joniga qasd qilgan inson jamiyatga ziyon yetkazadi;

- o'z joniga suiqasd qilishlik tangri qonunining buzilishi bo'lib, unga ko'ra inson bo'ysunishi lozim va hayotdan mahrum qilish huquqi faqatgina ollohga tegishlidir [204-28].

- suitsidal xulq tadqiqotchilar tomonidan autodestruktiv (o'zini o'zi mahkum etuvchi) xulq tarzida ko'rib, uning belgisi sifatida o'z shaxsi va salomatligini ongli ravishda buzish tendensiyasi namoyon bo'ladi degan xulosaga kelingan.

- K.Ozvatning fikricha, autodestruktiv xulq-atvor bexosdan yoki haddan ziyod kuchli zo'riqishli (stressli) ta'sir natijasida xulqning individual mexanizmlarining pand berishi yoki yetarlicha emasligi oqibatidir.

- Amalga oshirilgan nazariy tahlil asosida R.F.Baumister, S.J.Cherlar autodestruktiv xulqning uch tipini ko'rsatib o'tishadi [4]:

- Birlamchi autodestruksiya - individ o'ziga zarar yetkazishga urinadi va ongli ravishda uni amalga oshiradi. Bunday xulq asosini insondagi kuchli salbiy emotsiyalar tashkil etib, o'zining kamchiliklariga diqqatning qaratilishi tufayli, o'ziga nisbatan salbiy munosabatni shakllantiradi.

- Ikkilamchi autodestruktiv xulq atvorning qarama-qarshi tomoni sifatida samarasiz strategiya bo'lib, insonlar ezgu maqsadlarga intilishadi, ammo samarasiz strategiyani qo'llagan holda o'zlariga ziyon-zahmat yetkazishga urinadi.

- Uchinchi autodestruktiv tipida inson o'zaro bir-birini istisno etuvchi ikki maqsadni ko'zlaydi. Bir necha qarama-qarshi maqsadlar doirasidan birini tanlash, unga sarflangan harakatlar ijobiy natijalardan yuqori bo'lib, fikrlarda xatoliklar mavjud ekanligidan darak beradi.

- R.F.Baumister, S.J.Cherlar tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarda autodestruktiv xulq-atvor turli shakllarining tahliliga doir ma'lumotlarga ko'ra ular asosan ikkinchi va uchinchi tipga kiritilishi mumkin, biroq birontasi ham birinchi autodestruktiv xulq toifasiga kiritilmaydi. Mualliflar xulosasiga ko'ra sog'lom kishilar o'zlariga yetkazilgan zararni noadekvat reaksiyalar, samarasiz metodlarning kutilmagan natijalari, tavakkal va sarflangan kuchni noto'g'ri baholanishi natijasida yetkazishadi. Bunda aslo ongli ravishda o'zini o'zi halok etishga intilish kuzatilmaydi. Ushbu holatlarda o'z vaqtida ko'rsatilgan pedagogik-psixologik ta'sir, shaxsda o'zini o'zi boshqara olish, muammoni hal etilishining boshqa, alternativ usul va vositalarini izlab topish motivatsiyasini shakllanishiga yordam beradi. Kognitiv sohada ijobiy o'zgarishlar esa o'z fikr va mulohazalaridagi xatoliklarni to'g'ri tahlil etish imkonini beradi [4].

Klinik va psixologik ma'lumotlarga asoslangan holda psixologik korreksion, profilaktika kursini belgilash mumkin bo'lib, uning tezkor vazifasini shaxsning psixologik xususiyatlari

hamda suitsidning tipiga mos tarzda zamonaviy metodlar yordamida aniqlashni tashkil etadi [2].

Yosh davriga xos suitsidal xulqning psixologik diagnostikasi va korreksiyasi kompleks hamda differensial xususiyatga ega ekanligi tufayli bir qator vazifalarning hal etilishi talab qilinadi:

- affektiv tanglikni bartaraf etish orqali suitsidal xavf darajasini kamaytirish;
- inqirozli vaziyatlarni hal etish;
- postsuitsidal holatlarni korreksiyalash;
- shaxsning ijtimoiy-psixologik moslashuvchanligi darajasini barqarorlashtirish [6].

Suitsid xavfi ehtimoli bo'lgan shaxsga nisbatan psixologik korreksiyaning amalga oshirishda individual, oilaviy, guruhiy shakllar qo'llaniladi.

Shaxsni o'rab turgan ijtimoiy-psixologik muhit xususiyatlarini inobatga olgan holda, suitsidentlar bilan ishlashda psixologik korreksiyaning turli yo'nalishlari orqali holatni bartaraf etish metodlarini yanada keng qo'lamda tatbiq etish masalasi qo'yiladi [4].

Suitsidal harakatlarning oldini olish va bartaraf etishda psixologik nazariya hamda amaliyotda bir qator korreksion yo'nalishlar mavjud bo'lib, suitsidal faollikni cheklash, shaxsning ijtimoiy-psixologik moslashuvchanligini tiklash va yuzaga kelgan inqirozli vaziyatdan chiqib ketish uchun uning ichki imkoniyatlarini faollashtirishning turli usul va yo'nalishlarini asoslashga harakat qilinadi [2].

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Амбрумова А.Г., Бородин С.В., Михлин А.С. Предупреждение самоубийства. — М., 1980. — 105 с.
2. Амбрумова А. Г. Роль личности в проблемном наборе. Тр.Москва. НИИ психиатрии МЗ РСФСР. - М., 1981. -89 с.
3. Гишинский Я.Я. Самоубийство – это социальный акт. Проблемы борьбы с девиантным поведением. — М., 1989. — 114 с.
4. Дюркгейм Э. Самоубийство. // СПб.: «Союз», 1998.-496 с.
5. Ефремов В.С. Базовая суицидология. -СПб., 2004.-479 с.
6. Конангук Н. В. О психологическом смысле суицидов//Психологический журнал. - 1989. - Т. 10. - № 5